

DAVAMLI İNNOVATİV İNKİŞAF PROBLEMLƏRİNİN HƏLLİNDƏ SÜNİ İNTELLEKT ƏSASLI VƏTƏNDAŞ ELMİ TƏŞƏBBÜSLƏRİNİN TƏDQIQI

Verdiyeva Nərgiz Novruz

0000-0002-0367-5260

İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu (Bakı, Azərbaycan)

nergiz_verdieva@mail.ru

Açar sözlər: Süni intellekt, vətəndaş elmi, davamlı innovativ inkişaf, dayanıqlı inkişaf məqsədləri, vətəndaş elmi təşəbbüsləri

Key words: Artificial intelligence, citizen science, sustainable innovative development, sustainable development goals, citizen science initiatives

Ключевые слова: Искусственный интеллект, гражданская наука, устойчивое инновационное развитие, цели устойчивого развития, инициативы гражданской науки.

Xülasə. Texnoloji tərəqqinin hazırkı mərhələsi fəal rəqəmsallaşma və elmi fəaliyyətin yeni keyfiyyətdə transformasiyasını həyata keçirən intellektual sistemlərin tətbiqi ilə xarakterizə olunur. Rəqəmsal transformasiya və ictimai iştirak elementlərini birləşdirən vətəndaş elmi verilənlərin manual olaraq toplanmasından iqlim modelləşdirmə kimi yüksək texniki sahələri əhatə etmək yolunda uzun bir təkamül yolu keçmişdir. Vətəndaş elmi, süni intellekt və davamlı inkişaf sahələrinin kəsişməsində layihələrin sayının artması, bu sahədə sistemli tədqiqatların aparılmasını zəruri edir. Açıq verilənlər siyasəti, sadə interfeys və süni intellektə əsaslanan platformalar vasitəsi ilə bu sahədə əhəmiyyətli elmi töhfələr üçün daha geniş imkanlar yaranmaqla, ictimai iştirak getdikcə artmağa davam edir. Məqalə davamlı innovativ inkişaf məsələlərində süni intellekt əsaslı vətəndaş elmi təşəbbüslərinin tədqiqinə həsr olunmuşdur. Son illərdə mövzu ilə bağlı dərc olunan elmi mənbələrin təhlili aparılmışdır. Təhlil edilən mənbələrə əsasən bu təşəbbüslərin formalaşmasında yer alan süni intellekt alətləri müəyyən edilmişdir. Süni intellektə əsaslanan vətəndaş elmi təşəbbüslərindən nümunələr göstərilmiş və onların mahiyyəti izah edilmişdir. Vətəndaş alimlərin davamlı innovativ inkişaf məsələlərində təşəbbüsləri çərçivəsində əldə etdiyi imkanlar araşdırılmışdır. Süni intellekt əsaslı vətəndaş elminin davamlı innovativ inkişaf məsələlərinə inteqrasiyasının verdiyi imkanlar və inkişaf perspektivləri göstərilmişdir. Tədqiqat nəticələrinə əsasən, bu cür təşəbbüslərin genişləndirilməsi, nəticələrin davamlı innovativ inkişaf sahəsinə inteqrasiyası üçün tövsiyələr verilmişdir.

Abstract. The current stage of technological progress is characterized by active digitization and the introduction of intelligent systems that implement a new qualitative transformation of scientific activity. It has come a long way from manual collection of citizen science data, combining elements of digital transformation and public participation, to covering highly technical areas such as climate modeling. The increase in the number of projects at the intersection of citizen science, artificial intelligence and sustainable development necessitates systematic research in this area. With the creation of wider opportunities for significant scientific contributions in this area through open data policies, simple interfaces and platforms based on artificial intelligence, public participation continues to grow. The article is devoted to the study of artificial intelligence-based citizen science initiatives in sustainable innovative development issues. An analysis of scientific sources published on the topic in recent years has been conducted. Based on the analyzed sources, artificial intelligence tools involved in the formation of these initiatives have been identified. Examples of artificial intelligence-based citizen science initiatives have been shown and their essence has been explained. The opportunities that citizen scientists have obtained within the framework of their initiatives in sustainable innovative development issues have been examined. The opportunities and development prospects of integrating AI-based citizen science into sustainable innovative development issues are shown. Based on the research results, recommendations are given for

expanding such initiatives and integrating the results into the field of sustainable innovative development.

Резюме. Современный этап технологического прогресса характеризуется активной цифровизацией и внедрением интеллектуальных систем, реализующих качественно новую трансформацию научной деятельности. Она прошла долгий путь от ручного сбора данных гражданской науки, сочетающего элементы цифровой трансформации и участия общественности, до охвата таких высокотехнологичных областей, как моделирование климата. Рост числа проектов на стыке гражданской науки, искусственного интеллекта и устойчивого развития обуславливает необходимость систематических исследований в этой области. С созданием более широких возможностей для значительного научного вклада в этой области посредством политики открытых данных, простых интерфейсов и платформ на основе искусственного интеллекта, участие общественности продолжает расти. Статья посвящена исследованию инициатив гражданской науки, основанных на искусственном интеллекте, в области устойчивого инновационного развития. Проведен анализ научных источников, опубликованных по данной теме в последние годы. На основе проанализированных источников выявлены инструменты искусственного интеллекта, задействованные в формировании этих инициатив. Приведены примеры инициатив гражданской науки, основанных на искусственном интеллекте, и объяснена их суть. Рассмотрены возможности, которые получили гражданские ученые в рамках своих инициатив в области устойчивого инновационного развития. Показаны возможности и перспективы развития интеграции гражданской науки на основе искусственного интеллекта в вопросы устойчивого инновационного развития. По результатам исследования даны рекомендации по расширению подобных инициатив и интеграции полученных результатов в сферу устойчивого инновационного развития.

Giriş

Müasir dövr davamlı inkişaf istiqamətində müxtəlif fəaliyyətlərin intensivləşdirilməsi dövrüdür. Son onillikdə ölkədə İKT-nin müxtəlif fəaliyyət sahələrində tətbiqi davamlı inkişafın tərkib hissəsinə, şəffaflığın və hesabatlılığın artırılması vasitəsinə çevrilmişdir (Alguliyev, Alakbarov, Fataliyev, 2015, pp. 4-14). Bu fəaliyyətlər gələcək nəsillərin öz ehtiyaclarını ödəmək şanslarına xələl gətirmədən indiki nəsillərin ehtiyaclarının ödənilməsi üçün vahid transformasiyalar və dəyişikliklər olaraq davamlı inkişafı əhatə edir. Davamlılıq vahid transformasiya və dəyişikliklərin əsas hədəfidir (Ziemba, Wańtróbski, 2024). Davamlı innovativ inkişaf həm yerli, həm də qlobal səviyyədə iqtisadi artımı, sosial bərabərliyi və ətraf mühitin sağlamlığını təmin etməkdir, gələcək nəsillərin ehtiyaclarını qarşılaya bilməsini təmin etmək üçün çox vacibdir. İqlim dəyişikliyi və resursların tükənməsi kimi qlobal problemlər beynəlxalq əməkdaşlıq tələb etsə də, yerli innovasiya icmalara yoxsulluq, resurslara çıxış və ətraf mühitin mühafizəsi kimi problemlər üçün kontekstdə xüsusi həllər yaratmağa imkan verir. Əhəmiyyət həm genişmiqyaslı problemlərə, həm də icmaların spesifik ehtiyaclarına cavab verən inteqrasiya olunmuş, innovativ yanaşmalar vasitəsilə davamlılığın təşviq edilməsində, həyat keyfiyyətinin artırılmasında və inklüziv iqtisadi tərəqqi üçün imkanların yaradılmasındadır.

Problemin yerli səviyyədə əhəmiyyəti isə fərdi həllər, dayanıqlılığın gücləndirilməsi, iqtisadi imkanların genişləndirilməsi, icmalarla qarşılıqlı əlaqə şəklində özünü göstərir. Problemin qlobal səviyyədə əhəmiyyəti isə iqlim dəyişikliyinə idarə olunması, resursların qorunması, yoxsulluğun aradan qaldırılması və sosial bərabərliyin təşviqindən ibarətdir. Burada innovasiyaların da rolu danılmazdır. Belə ki, innovasiya davamlı inkişafın əsasını təşkil edir. O, iqtisadi, sosial və ətraf mühiti vahid strategiyaya inteqrasiya etməyə kömək edir.

Süni intellekt (AI) və vətəndaş elmi (VE) davamlı innovativ inkişaf, o cümlədən iqlim dəyişikliyi və ictimai səhiyyə kimi mürəkkəb problemləri həll etmək üçün güclü alətlərdir. Süni intellektin vətəndaş elmi layihələrinə inteqrasiyası verilənlərin toplanması, təhlili və validasiya mərhələlərində dəyişikliyə səbəb olmuşdur (Abdul-Rahman, Zwitter, Haleem, 2025, p. 165).

Tədqiqat işinin əsas məqsədi süni intellekt əsaslı vətəndaş elmi təşəbbüslərinin imkanlarını araşdırmaq, eləcə də onların davamlı innovativ inkişaf problemlərinin həllində potensialını göstərməkdən ibarətdir. Bu tədqiqatda “davamlı innovativ inkişaf” ifadəsi texnoloji və elmi proseslərin fasiləsiz və yenilikçi şəkildə inkişafını nəzərdə tutur. Eyni zamanda, BMT tərəfindən qəbul olunmuş “Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri” ayrıca rəsmi termin kimi təqdim olunur.

Metodoloji yanaşma

Tədqiqat işində istifadə olunan metodoloji yanaşma mövzu üzrə müvafiq ədəbiyyatların analizi və mövcud layihələrin müqayisəsindən ibarətdir.

Müasir elmi ədəbiyyatlara nəzər salsaq, (Fraisl, See, Fritz, Haklay, McCallum, 2025, pp. 125-132) işində müəlliflər süni intellektlə VE-nin inteqrasiyasının Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin (SDGs) monitorinqi və hesabatı zamanı tətbiqinin yol xəritəsini təsvir etmişlər. Bu, aşağıdakı addımlardan ibarətdir: a) süni intellektlə vətəndaş elminin birgə fəaliyyətinin faydalı ola biləcəyi SDG və indikatorların müəyyən edilməsi; b) əsas aktorları əhatə edən partnyorluq və forumların yaradılması; c) süni intellekt və VE arasındakı qarşılıqlı əlaqənin inkişafına imkan yaradacaq yeni metodologiya və pilot təşəbbüslərin qurulması; d) pilot və mövcud təşəbbüslərin təsiri və miqyasını ölçmək üçün metrikaların yaradılması və e) konteksti nəzərə almaqla mövcud uğurlu təşəbbüslərin genişləndirilməsi və təkrarlanması.

Müəlliflər (McClure, et al., 2020) işində süni intellektlə VE-nin inteqrasiyanın ekoloji monitorinqin nəticələrini əhəmiyyətli dərəcədə təkmilləşdirə biləcəyini, iqtisadi səmərəliliyi, dəqiqliyi və çoxsahəli qarşılıqlı əlaqəni gücləndirə biləcəyini vurğulayır. Bu aspektlərin Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə uyğunluğunu görmək mümkündür.

244 SDG göstəricilərinin metaverilənlərinin və iş planlarının sistematik şəkildə nəzərdən keçirilməsi, eləcə də bu göstəricilər üçün birbaşa və ya dolaylı yolla məlumat təmin edə biləcək keçmiş və davam edən VE təşəbbüslərinin müəyyən edilməsi ilə (Fraisl, et al., 2020, pp. 1735-1751) VE-nin artıq harada töhfə verdiyinə və SDG göstəriciləri çərçivəsinə töhfə verə biləcəyinə dair icmal təqdim edir. Nəticələr göstərir ki, VE 5 SDG göstəricisinin monitorinqinə töhfə verir və VE 76 göstəriciyə töhfə verə bilər ki, bu da birlikdə təxminən 33%-ə bərabərdir. Aparılan təhlillər həmçinin göstərir ki, VE-nin SDG çərçivəsinə ən böyük töhfələri SDG 15 – quruda həyat, SDG 11 – dayanıqlı şəhərlər və cəmiyyətlər, SDG 3 – sağlamlıq və rifah və SDG 6 – təmiz su və kanalizasiya ilə bağlıdır. Beləliklə, tədqiqat işində ekologiya, səhiyyə və şəhər mühiti ilə əlaqəli nümunələrin olduğunu görürük.

Tədqiq edilən ədəbiyyatlara əsaslanaraq nəticə çıxarmaq olar ki, davamlı innovativ inkişaf məsələlərində tətbiq olunan əsas süni intellekt alətləri əsasən aşağıdakılardan ibarətdir:

- Dərin neyron şəbəkələr (Deep Neural Networks): xüsusilə rastr təsvirlərin emalı və obyektlərin vizual əlamətlər üzrə təsnifatında konvolyusiya neyron şəbəkələri populyardır.
- Maşın təlimi (ML): Yer səthi tiplərinin təsnifatı, urbanizasiya bölgələrinin, kənd təsərrüfatı torpaqları, su anbarları və digər obyektlərin müəyyən edilməsi üçün Random Forest, XGBoost və Support Vector Machines kimi alqoritmlərdən istifadə olunur.
- Zaman sıralarının emalı (Time Series Analysis): bitki örtüyünün, su səviyyəsinin, qar örtüyünün fəsillərə və uzunmüddətli trendlərə əsasən dinamikasını təhlil etməyə imkan verir.

- Dəyişikliklərin aşkarlanması (Change Detection): modellər obyekt və ya hadisələrin zamanla necə dəyişdiyini izləyir ki, bu da təbii fəlakətlərin fəsadlarının və urbanizasiya proseslərinin təhlili üçün vacibdir.

- Təsvirlərin seqmentasiyası və obyektlərin aşkarlanması: məsələn, torpaq sahələrinin, binaların, yanğın, meşələrin qırılması, daşqınların fəsadlarının və s. yerlərin sərhədlərinin identifikasiyası üçün istifadə olunur.

Müzakirə

Süni intellektə əsaslanan VE-nin imkanları süni intellektin geniş verilənlər dəstlərini təhlil etmək və tapşırıqları avtomatlaşdırmaq bacarığındadır. Bu isə vətəndaşların diqqəti daha yüksək səviyyəli, tənqidi və kreativ düşüncə tələb edən tapşırıqlara yönəltməyə imkan verir. Əsas sahələrə şəkil və audioların tanınması (məsələn, iNaturalist, eBird) vasitəsilə biomüxtəlifliyin monitorinqi, verilənlərin süni intellektlə təkmilləşdirilmiş emalı vasitəsilə iqlim dəyişikliyinin tədqiqi, fərdiləşdirilmiş sağlamlıq və sosial elmlər təhsili və hətta sosial problemlərin həlli üçün süni intellekt həllərinin birgə yaradılması daxildir. Bu təşəbbüslər tədqiqatların miqyasını genişləndirə, ucqar ərazilərdə informasiya boşluqlarını doldura, məlumatların keyfiyyətini artırır, elmə çıxışı demokratikləşdirir və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə (SDGs) doğru irəliləyişi sürətləndirə bilər.

Davamlı innovativ inkişaf problemlərinin həllində süni intellekt əsaslı VE təşəbbüslərinin tətbiqi zamanı etik, texniki və sosial problemlər ortaya çıxır. Etik problemlər alqoritmik qərəzlilik, məxfiliyin pozulması və şəffaflığın olmamasıdır ki, bu xüsusiyyətlər qeyri-bərabərliyi gücləndirə bilər. Texniki cəhətdən çətinliklərə yüksək hesablaşma gücünə olan ehtiyac, müxtəlif məlumat axınlarına süni intellektin mürəkkəb inteqrasiyası və könüllülərin topladığı məlumatların keyfiyyətinin təmin edilməsi daxildir. Sosial baxımdan problemlər əsasən rəqəmsal olaraq bərabərliyin olmaması, vətəndaşların geniş iştirakının və texniki savadlılığın təmin edilməsi, effektiv idarəetmənin təşkili və yerli təcrübə və etibarını sarsıtmaq biləcək süni intellektdən həddən artıq asılılığa nəzarəti əhatə edir.

Nəticə və təkliflər

Süni intellekt, tendensiyaları müəyyən etmək və davamlı inkişaf təşəbbüsləri ilə bağlı daha məlumatlı, sübuta əsaslanan qərarlar üçün vətəndaşlar tərəfindən toplanmış böyük həcmdə məlumatları emal edə bilər. Süni intellektlə işləyən platformalar ikitərəfli ünsiyyəti asanlaşdıraraq, vətəndaşların ehtiyaclarını və narahatlıqlarını anlamağa, vətəndaşlara inkişaf məsələləri ilə bağlı məlumat və rəy təqdim etməyə imkan verir. Vətəndaş məlumatlarında nümunələri təhlil edərək, süni intellekt ekoloji riskləri (məsələn, daşqınlar, havanın çirklənməsi), sosial problemləri proqnozlaşdırmağa kömək edə bilər və proaktiv siyasət müdaxilələrinə imkan verir.

Süni intellekt VE layihələri üçün təhsil məzmununu və alətlərini uyğunlaşdırmağa bilər. Bu isə mürəkkəb elmi konsepsiyaları müxtəlif auditoriyalar üçün daha əlçatan edir. Layihələr elmi proses haqqında ictimaiyyətin anlayışını artırır, süni intellekt isə öyrənmə təcrübəsini daha da fərdiləşdirərək məlumatlardan istifadənin interaktiv yollarını təklif edə bilər. Süni intellekt bacarıq boşluqlarını müəyyən edə və uyğunlaşdırılmış təlim modulları təklif edə bilər ki, bu da daha çox vətəndaşa davamlı inkişaf layihələrinə effektiv töhfə verməyə imkan verir.

Vətəndaşlar infrastruktur şəraiti haqqında hesabat vermək üçün süni intellektlə işləyən mobil proqramlardan istifadə edə bilər, süni intellekt alqoritmləri isə davamlı inkişaf infrastrukturunun (məsələn, su kəmərləri, bərpa olunan enerji sistemləri) iş qabiliyyətinə nəzarət etmək üçün bu məlumatları təhlil edir. Kənd təsərrüfatı, enerji və tullantıların idarə edilməsi kimi sahələrdə süni intellekt davamlı problemlər üçün yeni texnoloji həllər təklif edərək, yeni nümunələr və korrelyasiyaları müəyyən etmək üçün vətəndaş alimlər tərəfindən toplanmış böyük məlumat

dəstlərini təhlil edə bilər. Təbii dil emalı və maşın təlimi vətəndaşlar tərəfindən yaradılan müxtəlif formatlı məlumatların təsnifatını və təhlilini avtomatlaşdırma, VE təşəbbüslərinin miqyasını və əhatəsini əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirə bilər.

Azərbaycanda davamlı innovativ inkişaf məsələlərində süni intellekt əsaslı VE təşəbbüsləri ilə bağlı gələcək tədqiqatların kontekst-əsaslı süni intellekt modellərinin yaradılması, vətəndaşların inklüzivliyi vasitəsilə yerli səviyyədə verilənlərin toplanmasının təşviqi, resursların optimallaşdırılması və proqnozlaşdırıcı xidmətlər üçün süni intellektdən istifadə, məlumatlardan istifadə və konfidensiallıq üçün etik çərçivələrin yaradılması, eləcə də vətəndaşlar üçün potensialın artırılması üzrə proqramların yaradılması istiqamətində aparılması tövsiyə olunur. Əsas perspektivlərə ekoloji problemləri və resursların idarə olunmasını daha yaxşı başa düşmək üçün süni intellektin mürəkkəb verilənləri analiz etmə bacarığından istifadə daxildir. Eyni zamanda əsas məsələ texnoloji tərəqqi ilə Azərbaycanın unikal sosial-iqtisadi kontekstində praktiki tətbiq arasında əlaqə yaratmaqdır.

Ədəbiyyat

1. Alguliyev, R., Alakbarov, R., & Fataliyev, T. (2015). Electronic science: current status, problems and perspectives. *Problems of information technology*, 6(2), 4-14.
2. Abdul-Rahman, G., Zwitter, A., & Haleem, N. (2025). A systematic literature review on the role of artificial intelligence in citizen science. *Discover Artificial Intelligence*, 5(1), 165.
3. Ziemba, E., & Wątróbski, J. (Eds.). (2024). *Adoption of Emerging Information and Communication Technology for Sustainability*. CRC Press, Taylor & Francis Group.
4. Fraisl, D., Campbell, J., See, L., Wehn, U., Wardlaw, J., Gold, M., ... & Fritz, S. (2020). Mapping citizen science contributions to the UN sustainable development goals. *Sustainability Science*, 15(6), 1735-1751.
5. Fraisl, D., See, L., Fritz, S., Haklay, M., & McCallum, I. (2025). Leveraging the collaborative power of AI and citizen science for sustainable development. *Nature Sustainability*, 8(2), 125-132.
6. McClure, E. C., Sievers, M., Brown, C. J., Buelow, C. A., Ditria, E. M., Hayes, M. A., ... & Connolly, R. M. (2020). Artificial intelligence meets citizen science to supercharge ecological monitoring. *Patterns*, 1(7).